

DOI: 10.31866/2616-7581.6.2.2023.291091

УДК 78.071.1Скорик

**ЖИТТЄТВОРЧІСТЬ МИРОСЛАВА СКОРИКА:
ОБРАЗНО-ТЕМАТИЧНИЙ АКЦЕНТ****Олексій Мировський***аспірант кафедри новітньої історії України ім. М. Грушевського;**ORCID: 0009-0008-0026-5806; e-mail: oam2016@ukr.net**Львівський національний університет ім. І. Франка, Львів, Україна***Анотація**

Мета дослідження – комплексно висвітлити життєвий шлях і музичну спадщину українського композитора Мирослава Скорика; простежити його життєвий шлях та основні напрями діяльності; показати внесок митця в розвиток українського музичного мистецтва. Щоб досягти поставленої в роботі мети використано **методологію дослідження**, яка відповідає фундаментальним принципам історизму, наукової об'єктивності та логіки. В окремих частинах роботи застосовано різноманітні загальнонаукові та спеціальні історичні методи, зокрема комплексного аналізу, синтезу й хронології, просопографічний, історично-порівняльний, типологічний та інші. Проаналізовано життєвий і творчий шлях М. Скорика, у чому й полягає **наукова новизна дослідження** – всеосяжному узагальненні й у зв'язку музичної спадщини М. Скорика з біографією композитора. **Висновки.** М. Скорик зарекомендував себе як неординарна особистість, талановитий музикант і композитор, диригент і педагог. Він створив цікаві музичні академічні твори, а також естрадні пісні, джазові композиції, писав камерну та симфонічну музику, а також музичний супровід до кінофільмів. Його творчість ввела в українську музику нові образно-тематичні й жанрово-стильові акценти, що уособлює в собі витонченість й масштабність музичної мови. Це людина, якій судилося піднести українське музичне мистецтво на якісно новий рівень. Він зміг не тільки зберегти, а й значно примножити культурну спадщину українського народу.

Ключові слова: музика; Мирослав Скорик; консерваторія; кантата; джаз; опера; балет

Вступ

Українська нація завжди була багата на ерудованих, талановитих і багатогранних людей. Практично кожна окупаційна влада хотіла асимілювати українців, завадити розвитку нашої мови та культури. Незважаючи на це, український народ зберіг власну національну ідентичність, примножив власну наукову, літературну та музичну спадщину.

Одним з найвідоміших українських композиторів і музикознавців другої половини ХХ – першого двадцятиріччя ХХІ ст. був Мирослав Михайлович Скорик

(1938–2020 рр.). Він був одним з тих митців, якому вдалося позитивно вплинути на світобачення великої частини українців. Через численні музичні композиції, які захоплюють серця мільйонів людей по всьому світу М. Скорик показав волелюбний дух українського народу, його незламність і самотність.

Мета

Мета статті – комплексно дослідити життєвий шлях та музичну спадщину М. Скорика. Зробити це сповна досить непросто, оскільки його мистецькі зацікавлення надзвичайно багатогранні. З цією метою залучено значну джерельну базу, численні наукові та публіцистичні розвідки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Окремі аспекти життєвого та творчого шляху М. Скорика досліджували Юрій Щириця (1979), Оксана Шевчук (1979), Вікторія Андрієвська (2008), Марія Ярко (2009), Остап Майчик (2018), Любов Кияновська (2021) та інші. У цих науково-публіцистичних працях, у яких бракує системного аналізу, виділено окремі музично-фольклорні вподобання М. Скорика.

Виклад матеріалу дослідження

М. Скорик народився 13 липня 1938 р. у міжвоєнному Львові. Родина належала до козацького роду (прізвище Скорик походить ще із Запорозької Січі, а саме від групи швидкого реагування – тогочасного спецназу) (*Легендарний*, 2016). Композитор ріс у відомій сім'ї: Володимир Охримович, його дідусь, був знаним українським фольклористом, а Соломія Крушельницька, сестра його бабусі, – відома українська оперна співачка кінця XIX – першої половини XX ст. Композитор згадував, коли прийшов у гості до С. Крушельницької та почав награвати музику на фортепіано, він помітив, що інструмент грає «фальшиво», на пів тону нижче налаштований від звичного; М. Скорик не сприйняв цього налаштування. Тоді С. Крушельницька зрозуміла, що він володіє абсолютним слухом, і порадила батькам віддати М. Скорика в музичну школу, яка діяла при Львівській консерваторії (Човник, 2020). Майбутній видатний композитор віддячив своїй бабусі новою варіацією всесвітньо відомого балету «Повернення Батерфляй», який був синтезом музики Джакомо Пуччіні та М. Скорика.

Через радянську окупацію західноукраїнських земель 1939 р. родина Скориків побоювалася репресій, яких зазнавала патріотична інтелігенція в Самборі. У 1941 р. Скорики переїхали до Львова, де їх застала німецька окупація. Після війни Михайло Скорик, батько Мирослава, працював у Львівському відділенні Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР, куди його запросив Філарет Колесса (*Особова справа*, 1944–1947), оскільки М. Скорик на той час був відомим істориком, етнологом і фольклористом (він ще у 1923 р. здобув науковий ступінь доктора філософії за роботу «Семен Палій – білоцерківський полковник») (*Скорик М. М.*, 1940–1947).

У 1948 р. М. Скорика разом з родиною вивезли в сибірські табори (до м. Анжеро-Судженська Кемеровської області) через анонімне донесення, у якому було написано, що родина Скориків випускає антирадянські листівки. Митець згадував, що їх поселили в бараку, де, окрім нього й батьків, проживало ще четверо людей. Там батько М. Скорика Михайло працював спочатку на цегельному заводі, потім касиром у лазні, згодом йому вдалося працевлаштуватися вчителем німецької мови у вечірній середній школі робітничої молоді (Гілевич, 2014). Це дало змогу його синові продовжувати займатися музикою, зокрема М. Скорик опанував не лише гру на фортепіано, а й на скрипці. Учителькою з фортепіано стала Валентина Канторова, яка була ученицею Сергія Рахманінова, а уроки гри на скрипці він брав у Володимира Панасюка, що був родом зі Львова й тимчасово викладав у музичній школі. Ці люди опинилися в засланнях, але не зупинялися творити та навчати майбутнє покоління. Саме в цей час М. Скорик почав писати свої перші п'єси.

Після смерті Й. Сталіна в СРСР розпочалися процеси «відлиги» – М. Скорик міг повернутися до Львова. У його паспорті не було відмітки про заборону від'їзду додому. Батьки ж повернулися до Львова лише через два роки.

Дитячі роки, а також період заслання до Сибіру значно вплинули на становлення М. Скорика як українського композитора. Відтоді в численних його творах буде підтекст – волелюбний дух українського народу, прагнення через музику визволитися самому, а також звільнити мільйони людей від кайданів радянської ідеології (Фаріон, 2020).

У 1955 р. М. Скорик продовжив навчання на першому курсі Львівської державної консерваторії ім. М. Лисенка, де на початку 60-х рр. ХХ ст. він створив естрадний ансамбль «Веселі скрипки», для якого написав понад десять естрадних пісень. У цей період особливої уваги також заслуговує симфонічна поема «Вальс», яку М. Скорик написав у 22 роки, – цікавий і винахідливий струнний твір у стилі необарокової партити (Бентя, 2008). У ній автор не наслідував музику попередніх віків, а втілює свій індивідуальний витончено-іронічний погляд сучасника на ті далекі часи та їх екстравагантні цінності (Олійник & Менделюк, 2020).

Новим етапом музикальної творчості М. Скорика став цикл «У Карпатах». Це серія композицій для фортепіано, яку створено в середині 60-х років ХХ ст. Трапилося це завдяки його тогочасним наставникам, які вже на той час були відомими галицькими композиторами, а саме Роману Сімовичу, Станіславу Людкевичу й Адаму Солтису. Митець згадував, що дипломну роботу він розпочинав писати в С. Людкевича, який вплинув на формування його як композитора. Надалі М. Скорик навчався в Р. Сімовича, але тут виникли певні труднощі, зокрема цей викладач не завжди погоджувався з тим, що Мирослав Скорик бажає висловлюватися новими способами та засобами в музиці. Дипломну роботу М. Скорик написав під керівництвом професора А. Солтиса. Надалі М. Скорик навчався в аспірантурі Московської державної консерваторії ім. П. І. Чайковського, де під керівництвом Дмитра Кабалевського захистив дисертаційне дослідження, яке отримало своє логічне завершення у вигляді монографії «Ладова система С. Прокоф'єва» (Скорик, 1969).

В одному зі своїх ранніх творів – кантаті «Весна» М. Скорик зумів поєднати багатовікові традиції нашого народу з новітніми мистецькими відкриттями за допомогою сучасних засобів виразності. У той непростий радянський час звернення до патріотичної тематики – сміливий крок. Цей твір, за твердженням професора Остапа Майчика (2018), – зразок професіоналізму та неординарного мислення молодого композитора. До сьогодні з великим визнанням виконують кантату М. Скорика «Весна» на слова І. Франка.

Наступним етапом творчості після закінчення Московської державної консерваторії ім. П. І. Чайковського, до аспірантури якої М. Скорик вступив після завершення навчання у Львові, є написання музичних творів, таких як симфонічна поема «Сильніше смерті» та кантата «Людина» на слова литовського поета Едуардаса Межелайтіса. Перебуваючи в аспірантурі М. Скорик написав відомий вокально-симфонічний цикл романсів на слова Т. Шевченка.

Висвітлюючи творчу спадщину М. Скорика, не можна оминати його любов до джазу. Митець згадував, що часто по радію слухав польський джаз. Коли композитор навчався в Москві, то мав багато знайомих, яким імпонувала ця музика. Часто з друзями М. Скорик грав джаз у чотири руки (В гостях у Гордона, 2017).

У 60-х роках М. Скорик написав перший український твіст «Не топчіть конвалій». Великого визнання здобула пісня «Намалюй мені ніч». Саме через неї львівських композиторів покликали на «Голубий вогник» у Москву (В гостях у Гордона, 2017), що було музичною сенсацією на той час.

З 1963 р. М. Скорик починає працювати викладачем на кафедрі теорії музики й композиції Львівської консерваторії. У 1966 р. він їде до Києва, де працює викладачем консерваторії по класу композиції. У нього закінчують навчання колишні учні Б. Лятошинського, а саме Євген Станкович, Іван Карабиць, Олег Кива. Мирослав Скорик навчав майбутніх видатних композиторів: Ганну Гаврилець, Володимира Зубицького, Богдану Фроляк, Івана Небесного та багато інших (Капсамун & Поліщук, 2020). Чудово проявив себе не тільки як музикант-композитор, а й як вдумливий педагог.

Особливістю творчості М. Скорика було те, що він звернувся до малопопулярного тоді жанру в українській музиці – балету. Композитор створив одноактний балет на вірш «Каменярі» І. Франка. Надалі він написав твори для фортепіанного тріо – «Речитативи і рондо». «Коломийка», «Блюз», «Бурлеска» та багато інших видатних творів увійшли в історію української музики. Найуспішнішим твором того часу в діяльності композитора став «Карпатський концерт» для оркестру, який дотепно й майстерно поєднав терпкий аромат гуцульських наспівів з гостросучасними ритмами джазу та розкішними оркестровими барвами. Завдяки цьому твору ім'я М. Скорика потрапило в провідні європейські енциклопедії та лексикони серед знаменитих композиторів світу (Кияновська, 2021).

Незважаючи на великий та широкий діапазон жанрів, М. Скорик усе-таки надавав перевагу інструментальній музиці. Саме в цій галузі митець проявляє себе найяскравіше. Деякі з творів здобули великий успіх в Україні та за її межами. Мелодія до кінофільму «Високий перевал» стала візитівкою М. Скорика. Митець написав її в кінці 70-х років. Ця музична композиція була просякнута стражданням простих людей, своїм саундтреком композитор хотів передати

всю палітру їхніх почуттів. Цю мелодію перекладено для багатьох інструментів і різноманітних ансамблів (Журавель, 2022). Феномен «Мелодії» міг вийти тільки з-під пера Мирослава Скорика, бо він однаково тонко відчував академічну та легку музику, бо природно відчував ментальний архетип української музики (Кияновська, 2021).

Цікавою для аналізу є композиція М. Скорика «Старовинний танець» – твір для скрипки до драми «Камінний господар» Лесі Українки, у якому виявлено неокласичні напрями М. Скорика, та «Іспанський танець», що відомий багатьом скрипалям, і, безумовно, «Гуцульський триптих» – один з найвідоміших музичних творів композитора. Цей витвір мистецтва написано для кінофільму «Тіні забутих предків» Сергія Параджанова, який став відомим на весь світ. Після прем'єри фільму М. Скорика написав захопливого листа всесвітньо відомий композитор Дмитро Шостакович, який був вражений цим витвором мистецтва. Коли С. Параджанов продумував концепцію твору, то одразу вирішив, що музику має написати людина, яка родом із Західної України, адже вона найбільш точно зрозуміє, що треба робити. З цією метою С. Параджанов у 1964 р. завітав до Львова, де слухав твори різних митців і зупинився на композиціях М. Скорика, який спершу не погодився писати музику для фільму С. Параджанова, бо той йому не сподобався як співрозмовник. «Це східні люди, які одразу переходять на "ти", – описував він свої враження. – А я людина західна, мені таке не до душі. Тим більше, дивився його фільми, які були в прокаті, і вони мені не подобалися. Я відмовився від співпраці. Але С. Параджанов така людина: якщо вирішив – не поступиться. Він іще раз приїхав, ми поговорили більш серйозно, і відтоді в нас була прекрасна праця і стосунки – дружні, ввічливі» (Човник, 2020).

Композитор залюбки вивчав гуцульський фольклор. Згадує, що він фактично вбирав у себе повністю всі ритми Карпат, карпатського краю. Саундтрек із фільму відкрив у творчості митця період нової фольклорної хвилі та приніс неабияку славу творцю. Сам М. Скорик (1971) переконаний, що «використання фольклорних елементів, народнопісенних імпульсів – це для професійного композитора як своєрідний фермент або стимулюючі ліки», але «тут є безперечний закон – до якого б способу опрацювання фольклору не вдавався композитор, в авторському використанні не тільки народнопісенних цитат, але й жанрів, ладотональних засад, тембральних, виконавчих ефектів, які походять з фольклорних джерел, найважливіше – не втратити почуття міри, такту, не піддатися спокусі поверхового етнографізму».

Сам М. Скорик вважав, що дуже важливою справою його творчості є завершення опери Миколи Леонтовича «На русалчин Великдень», бо на початку 70-х років митець мав на меті відновити забуті твори українських композиторів і музикантів. Завдяки М. Скорика світ побачили нові музичні композиції для багатьох відомих творів, серед яких «Купало» Анатолія Вахнянина, «Роксоляна» Дениса Січинського, «Юнацька симфонія» Миколи Лисенка (Мировський, 2022).

Вагомий внесок зробив М. Скорик не тільки в українські фільми, а й у мультфільми. Митець написав музичний супровід до мультфільму «Енеїда» та мультиплікаційного серіалу «Лис Микита», який знімали протягом 2005–2007 рр. за мотивами сатиричної поеми-казки І. Франка. Це був перший український

багатосерійний анімаційний серіал, знятий після здобуття Україною незалежності на замовлення Всеукраїнського товариства «Просвіта» на київській кіностудії «Фрески» О. Довженка (Мельник, 2011). Для митця це новий досвід хоча б у тому, що це був перший твір, який М. Скорик повністю написав у цифровому форматі.

Окрім фортепіанних творів і творів для скрипки, композитор писав й вокальні, зокрема «Якби мені черевики», «Зацвіла в долині», «За сонцем хмаронька пливе», «Ой сяду я під хатою». Серед камерно-інструментальних творів варто виділити «Партита № 5» для фортепіано, «Партита № 6» для струнного квартету, «Партита № 7» для квінтету духових, «Речитатив та рондо» для скрипки, віолончелі та фортепіано, сонати для скрипки й фортепіано, «Диптих» для струнного квартету. Також Мирослав Скорик робив переклади для камерно-оркестрового складу, серед яких відомий «Отче наш» М. Березовського.

У 1987 р. митець стає лауреатом Державної премії України ім. Тараса Шевченка за твір «Концерт для віолончелі та симфонічного оркестру» (Комітет з національної премії України імені Тараса Шевченка, б.д.). Уперше твір виконала Марія Чайковська з оркестром Київської філармонії в авторському концерті М. Скорика 5 лютого 1983 р. під орудою самого композитора (Кияновська, 2000). М. Скорик на довгі десятиліття був єдиним композитором, хто в незалежній Україні писав музику до віолончельних концертів.

Наймолодшим секретарем Спілки композиторів СРСР (існувала 1932–1991 рр.; до 1957 р. називалася Союзом радянських композиторів СРСР) за весь час її існування став у 1976 р. М. Скорик, що свідчить про його професіоналізм. Митець згадує, що найприємніше під час цієї роботи було працювати з композиторами Едісоном Денисовим та Софією Губайдуліною, з якою вони грали симфонію в чотири руки.

Важливою сторінкою творчості М. Скорика можна також вважати керівництво камерним оркестром студентів Вищого музичного інституту ім. Лисенка, для якого він створив певну низку оркестрових транскрипцій популярних творів класики та сучасного мистецтва. З цією програмою оркестр часто виступав на різноманітних конкурсах, фестивалях, концертах в Україні та за кордоном, де неодноразово здобував перемогу.

Важливою творчою подією для М. Скорика та українського народу стала опера «Мойсей» на дві дії за однойменним твором І. Франка. Цей витвір мистецтва вважають однією з найвищих вершин творчості М. Скорика. Батько композитора був неабияким прихильником творчості І. Франка, тому це спонукало музиканта до написання твору. Сам митець говорив, що цією оперою він виконав заповіт батька. М. Скорик писав цей твір не лише в Україні, але й під час відвідин США та Австралії. Папа Римський Іван Павло II профінансував цей світський проект, створений до 100-ліття Львівського оперного театру (Сидоренко, 2001). Оперу показували, коли до Львова приїжджав Папа Римський, прем'єра твору відбулася 23 червня 2001 р. на сцені Львівського академічного театру опери та балету ім. С. Крушельницької під орудою автора (Кияновська, 2001). Під час візиту понтифік зустрівся з Мирославом Скориком, Тадеєм Едером і Олександром Громишем, виконавцем ролі Мойсея. Усі вони отримали благословення та

пам'ятні подарунки, а постановка – схвальні відгуки вітчизняних і закордонних критиків (Човник, 2020).

Окрім професійної діяльності, М. Скорик любив грати у футбол, захоплювався настільним тенісом, займався легкою атлетикою, плавав на байдарках, а в останні роки займався грибництвом (Пирожок, 2020). М. Скорик поділяв демократичні цінності, не був багатослівним, під час розмови з ним завжди відчувалися оптимізм та надія.

М. Скорик багато гастролював за кордоном: давав концерти в Італії, США, Австралії, Німеччині та Канаді. Він продовжував інтенсивну діяльність в Україні, зокрема керував камерним оркестром Львівської державної музичної академії ім. М. Лисенка, організовував фестивалі сучасної музики «Контрасти» у Львові (Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка, б.д.). У творах останніх років можна помітити зрілу вираженість і гармонію.

Варто згадати про твір «Я з тобою», який композитор написав у період коронавірусної пандемії, що почалася в Китаї, адже саме так він хотів підтримати китайський народ (Фаріон, 2020). Останній із цих творів композитор написав у березні 2020 р. і присвятив його своєму онуку, який трагічно загинув. Через два місяці, а саме 1 червня 2020 р., у Києві пішов у засвіти М. Скорик, похований на Личаківському кладовищі у Львові (Москаленко, 2020).

Висновки

Як бачимо, Мирослав Скорик зарекомендував себе як неординарна особистість, талановитий музикант та композитор, диригент і педагог. Він створив цікаві музичні академічні твори, а також естрадні пісні, джазові композиції, писав камерну та симфонічну музику, а також музичний супровід до кінофільмів. Його творчість ввела в українську музику нові образно-тематичні й жанрові стилістичні акценти, що уособлює в собі витонченість і масштабність музичної мови. М. Скорик – це людина, якій судилося піднести українське музичне мистецтво на якісно новий рівень. Він зміг не тільки зберегти, а й значно примножити культурну спадщину українського народу. У 2023 р. одну з центральних вулиць Львова назвали на його честь.

Список бібліографічних посилань

- Андрієвська, В. (2008). Камерно-інструментальні ансамблі Мирослава Скорика 1950-60-х років. *Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка*, 20, 3–11.
- Бентя, Ю. (2008, 20 лютого). «Мойсей», який міг би бути зіркою. *Голос України*, 33.
- В гостях у Гордона. (2017, 30 березня). *Мирослав Скорик*. "В гостях у Дмитрия Гордона". 1/2 (2013) [Відео]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=VIMpyu6QCfo>
- Гілевич, І. (2014). Михайло Скорик – етнолог, історик, фольклорист. *Вісник Львівського університету. Серія історична*, 50, 206–243.
- Журавель, Д. (2022). Хто такий Мирослав Скорик? Opinionua. <https://opinionua.com/2019/01/09/xto-takij-mirosлав-skorik/>

- Капсамун, І., & Поліщук, А. (2020, 3 червня). Остання весна Мирослава Скорика. *День*. <https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/ostannya-vesna-myroslava-skoryka>
- Кияновська, Л. (2000). *Стильова еволюція галицької музичної культури XIX–XX ст.* Астон.
- Кияновська, Л. (2001). «Мойсей» на порозі нового століття. *Музика*, 6, 11–12.
- Кияновська, Л. (2021). *Мирослав Скорик*. Літературна Агенція «Час читати».
- Комітет з національної премії України імені Тараса Шевченка. (б.д.). *Лауреати Національної премії України імені Тараса Шевченка 1962–2022 років*. <http://www.knpu.gov.ua/content/laureati-natsionalnoyi-premiyi-ukrayini-imeni-tarasa-shevchenka-1962-2012-rokiv>
- Легендарний український композитор Мирослав Скорик знову порадує своїх шанувальників!* (2016, 22 березня). *Liza*. <https://liza.ua/uk/stars/legendarniy-ukrainskiy-kompozitor-miroslav-skorik-snova-poraduet-svoih-poklonnikov/>
- Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка. (б.д.). *У ювілейний день геніального митця*. <https://lnma.edu.ua/y-juvileyniy-den-gheniального-mytca/>
- Майчик, О. (2018). Індивідуальні риси хорової творчості Мирослава Скорика крізь призму жанрово-тембральної семантики. *Українська музика*, 3, 58–65.
- Мельник, Л. (2011, 23 квітня). Музичний герой України. *Львівська пошта*, 45, 10.
- Мировський, О. (2022). *Українська та зарубіжна музичні літератури*. Споллом.
- Москаленко, Ю. (2020). *У Києві попрощалися з Мирославом Скориком*. *Zn.ua*. https://zn.ua/ukr/UKRAINE/u-kiyevi-poproschalisya-z-miroslavom-skorikom-349824_.html
- Олійник, С., & Мендюк, Н. (2020, 13 липня). *10 творів Мирослава Скорика, і його одвічна «Мелодія»...* Moderato. <https://moderato.in.ua/malenki-muzychni-istoriyi/10-tvoriv-miroslava-skorika-i-yogo-odvichna-melodiya.html>
- Особова справа Скорика Михайла Михайловича. (1944–1947)*. Документи з особового складу відділу кадрів (Фонд Р-119, Опис 1 о/с, Справа 1389), Архів Львівського національного університету імені Івана Франка.
- Пирожок, І. В. (2020, 18 червня). *Мирослав Скорик. Цікаві факти про композитора*. Всеосвіта. <https://vseosvita.ua/library/miroslav-skorik-cikavi-fakti-pro-kompozitora-305124.html>
- Сидоренко, В. (2001). Інший «Мойсей»... *Свобода*, 43, 18, 20.
- Скорик М. М., історик, етнограф. Окремі матеріали особистого архіву. (1940–1947)*. Окремі надходження (Фонд 9, Справа 562), Відділ рукописів Львівської національної наукової бібліотеки імені В. Стефаника.
- Скорик, М. (1969). *Ладова система С. Прокоф'єва*. Музична Україна.
- Скорик, М. (1971). О прогрессивном и догматическом новаторстве. *Советская музыка*, 8, 17–23.
- Спочив у бозі великий українець, маестро-епоха, маестро-мелодія... Помер Мирослав Скорик. (2020, 5 червня). *Українська літературна газета*, 11, 20.
- Фаріон, І. (2020, 13 липня). *Мирослав Скорик – музика, що промовляє більше за слова* [Відео]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=jW7eiUFp_30
- Човник, Н. (2020, 6 червня). Ще у 26 літ Мирослав Скорик написав музику до «Тіней забутих предків». *Волинь*. <https://www.volyn.com.ua/news/153859-shche-u-26-lit-myroslav-skoryk-napysav-muzyku-do-tinei-zabutykh-predkiv>
- Шевчук, О. (1979). Особливості відбиття фольклору в інструментальних творах М. Скорика. *Українське музикознавство*, 14, 93–102.
- Щириця, Ю. (1979). *Мирослав Скорик*. Музична Україна.

Ярко, М. (2009). *Фортепіанні «Варіації» М. Скорика в контексті модерністського канону звукомислення та модерного характеру національного стилеутворення*. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.

References

- Andrievska, V. (2008). Kamerno-instrumentalni ansambli Myroslava Skoryka 1950-60-kh rokov [Chamber and instrumental ensembles of Myroslav Skoryk of the 1950s and 60s]. *Scientific Collections of the Lviv National Music Academy Named After Mykola Lysenko*, 20, 3–11 [in Ukrainian].
- Bentia, Yu. (2008, February 20). "Moisei", yakyi mih by buty zirkoiu ["Moses" who could have been a star]. *Holos Ukrainy*, 33 [in Ukrainian].
- Chovnyk, N. (2020, June 6). *Shche u 26 lit Myroslav Skoryk napysav muzyku do "Tinei zabutykh predkiv"* [At the age of 26, Myroslav Skoryk wrote the music for "Shadows of Forgotten Ancestors"]. Volyn. <https://www.volyn.com.ua/news/153859-shche-u-26-lit-myroslav-skoryk-napysav-muzyku-do-tinei-zabutykh-predkiv> [in Ukrainian].
- Farion, I. (2020, July 13). *Myroslav Skoryk – muzyka, shcho promovliaie bilshe za slova* [Myroslav Skoryk – music that speaks louder than words] [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=jW7elUFp_30 [in Ukrainian].
- Hilevych, I. (2014). Mykhailo Skoryk – etnolog, istoryk, folkloryst [Mykhailo Skoryk – ethnologist, historian, folklorist]. *Visnyk of the Lviv University. Series History*, 50, 206–243 [in Ukrainian].
- Kapsamun, I., & Polishchuk, A. (2020, June 3). Ostannia vesna Myroslava Skoryka [Myroslav Skoryk's last spring]. *Den*. <https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/ostannya-vesna-myroslava-skoryka> [in Ukrainian].
- Kyianovska, L. (2000). *Stylova evoliutsiia halytskoi muzychnoi kultury XIX–XX st.* [Stylistic evolution of Galician musical culture of the 19th–20th centuries]. Aston [in Ukrainian].
- Kyianovska, L. (2001). "Moisei" na porozi novoho stolittia ["Moses" on the threshold of the new century]. *Muzyka*, 6, 11–12 [in Ukrainian].
- Kyianovska, L. (2021). *Myroslav Skoryk*. Literaturna Ahentsiia "Chas chytaty" [in Ukrainian].
- Lehendarnyi ukrainskyi kompozytor Myroslav Skoryk zнову poraduje svoikh shanuvalnykiv!* [The legendary Ukrainian composer Myroslav Skoryk will delight his fans again!] (2016, March 22). Liza. <https://liza.ua/uk/stars/legendarniy-ukrainskiy-kompozitor-miroslav-skorik-snova-poraduet-svoih-poklonnikov/> [in Ukrainian].
- Maichyk, O. (2018). Indyvidualni rysy khorovoi tvorchosti Myroslava Skoryka kriz pryzmu zhanrovo-tembralnoi semantyky [Individual features of Myroslav Skoryk's choral work, through the prism of genre semantics]. *Ukrainian Music*, 3, 58–65 [in Ukrainian].
- Melnyk, L. (2011, April 23). Muzychnyi heroï Ukrainy [Musical hero of Ukraine]. *Lvivska poshta*, 45, 10 [in Ukrainian].
- Moskalenko, Yu. (2020). *U Kyievi poproschalysia z Myroslavom Skorykom* [In Kyiv said goodbye to Myroslav Skoryk]. Zn.ua. https://zn.ua/ukr/UKRAINE/u-kyievi-poproschalisya-z-miroslavom-skorikom-349824_.html [in Ukrainian].
- Myrovskiy, O. (2022). *Ukrainska ta zarubizhna muzychni literatury* [Ukrainian and foreign musical literature]. Spolom [in Ukrainian].
- Oliinyk, S., & Mendiuk, N. (2020, July 13). *10 tvoriv Myroslava Skoryka, i yoho odvichna "Melodiia"...* [10 works of Myroslav Skoryk, and his eternal "Melody"...]. Moderato. <https://moderato>.

- in.ua/malenki-muzychni-istoriyi/10-tvoriv-mirolava-skorika-i-yogo-odvichna-melodiya.html [in Ukrainian].
- Osobova sprava Skoryka Mykhaila Mykhailovycha [Personal file of Mykhailo Mykhailovych Skoryk]. (1944–1947). Dokumenty z osobovoho skladu viddilu kadrov [Documents from the staff of the personnel department] (Fund R-119, Inventory 1 o/s, File 1389), Archive of Ivan Franko National University of Lviv [in Ukrainian].
- Pyrozhoz, I. V. (2020, June 18). *Myroslav Skoryk. Tsikavi fakty pro kompozytora* [Myroslav Skoryk. Interesting facts about the composer]. Vseosvita. <https://vseosvita.ua/library/mirolav-skorik-cikavi-fakti-pro-kompozitora-305124.html> [in Ukrainian].
- Shchyrytsia, Yu. (1979). *Myroslav Skoryk*. Muzychna Ukraina [in Ukrainian].
- Shevchuk, O. (1979). Osoblyvosti vidbytta folkloru v instrumentalnykh tvorakh M. Skoryka [Peculiarities of the reflection of folklore in the instrumental works of M. Skoryk]. *Ukrainian Musicology*, 14, 93–102 [in Ukrainian].
- Skoryk M. M., *istoryk, etnohraf. Okremi materialy osobystoho arkhivu* [Skoryk M.M., historian, ethnographer. Separate materials of the personal archive]. (1940–1947). Okremi nadkhodzhenia [Separate receipts] (Fund 9, File 562), Viddil rukopysiv Lvivskoi natsionalnoi naukovoï biblioteki imeni V. Stefanyka [in Ukrainian].
- Skoryk, M. (1969). *Ladova systema S. Prokofieva* [The scale system of S. Prokofiev]. Muzychna Ukraina [in Ukrainian].
- Skoryk, M. (1971). O progressivnom i dogmatischenkom novatorstve [About progressive and dogmatic innovation]. *Sovetskaya muzyka*, 8, 17–23 [in Russian].
- Spochyv u bozi velykyi ukrainets, maestro-epokha, maestro-melodiia... Pomer Myroslav Skoryk [The great Ukrainian, maestro-epoch, maestro-melody, rested in peace... Myroslav Skoryk died]. (2020, June 5). *Ukrainska literaturna hazeta*, 11, 20 [in Ukrainian].
- Sydorenko, V. (2001). Inshyi "Moisei"... [Another "Moses"...]. *Svoboda*, 43, 18, 20 [in Ukrainian].
- Taras Shevchenko National Prize Committee. (n.d.). *Laureaty Natsionalnoi premii Ukrainy imeni Tarasa Shevchenka 1962–2022 rokiv* [Laureates of the Taras Shevchenko National Prize of Ukraine 1962–2022]. <http://www.knpu.gov.ua/content/laureati-natsionalnoyi-premiyi-ukrayini-imeni-tarasa-shevchenka-1962-2012-rokiv> [in Ukrainian].
- The Lviv National Music Academy named after Mykola Lysenko. (n.d.). *U yuvileinyi den henialnoho myttsia* [On the anniversary of the brilliant artist]. <https://bit.ly/3rYTpNd> [in Ukrainian].
- V hostiakh u Hordona. (2017, March 30). *Myroslav Skoryk. "V gostyakh u Dmitriya Gordona". 1/2 (2013)* [Myroslav Skoryk. "Visiting Dmitry Gordon". 1/2 (2013)] [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=VIMpyy6QCfo> [in Ukrainian].
- Yarko, M. (2009). *Fortepianni "Variatsii" M. Skoryka v konteksti modernistskoho kanonu zvukomyslennia ta modernoho kharakteru natsionalnoho styleutvorennia* [Piano "Variations" by M. Skoryk in the context of the modernist canon of sound thinking and the modern character of national style formation]. Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University [in Ukrainian].
- Zhuravel, D. (2022). *Khto takyi Myroslav Skoryk?* [Who is Myroslav Skoryk?] Opinionua. <https://opinionua.com/2019/01/09/xto-takij-mirolav-skorik/> [in Ukrainian].

LIFE AND CREATIVE WORK OF MYROSLAV SKORYK: FIGURATIVE AND THEMATIC EMPHASIS

Oleksii Myrovskiy

PhD Student;

Mykhaylo Hrushevskiyi Department of Contemporary History of Ukraine;

ORCID: 0009-0008-0026-5806; e-mail: oam2016@ukr.net

Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine

Abstract

The purpose of the research is to comprehensively highlight the life and musical heritage of the Ukrainian composer Myroslav Skoryk; to trace his life and main activities; and to show the artist's contribution to the development of Ukrainian musical art. **Research Methodology.** To achieve this goal, the research methods used in this work are those that meet the fundamental principles of historicism, scientific objectivity and logic. In some parts of the work, various general scientific and special historical methods were used, including comprehensive analysis, synthesis and chronology, prosopographic, historical and comparative, typological, and others. **Scientific novelty.** The article analyses the life and creative path of M. Skoryk, which is the scientific originality of the study – a comprehensive generalization and connection of M. Skoryk's musical heritage with the composer's biography. **Conclusions.** M. Skoryk established himself as an extraordinary personality, a talented musician and composer, conductor and teacher. He created interesting academic musical works, as well as pop songs and jazz compositions, and wrote chamber and symphonic music, and film scores. His work introduced new figurative, thematic and genre-stylistic accents to Ukrainian music, embodying the sophistication and scale of the musical language. This is a man who was destined to bring Ukrainian music to a qualitatively new level. He was able not only to preserve but also to significantly increase the cultural heritage of the Ukrainian people.

Keywords: music; Myroslav Skoryk; conservatory; cantata; jazz; opera; ballet

